

HISTORICAL SCIENCES

RELIGIOUS ARGUMENTS USED TO CREATE NEGATIVE PERCEPTIONS OF WOMEN

Mursalova A.

*PhD in Philosophy, Religious Studies,
Azerbaijan Institute of Theology, Baku.*

РЕЛИГИОЗНЫЕ АРГУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НЕГАТИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ ЖЕНЩИН

Мурсалова А.С.

*Доктор философии по философии, Религиоведение,
Азербайджанский Институт Теологии, Баку*

Abstract

The phenomenon of woman has always been a subject of discussion in all religions. Women throughout history have often been positioned relative to men. All aspects of her life, such as her creation and function in the world, to which she corresponds in terms of physiology, are constantly compared with men. And religions occupy the most important place in the formation of her personality. Because religions believe that God created everything and He knows its characteristics best of all. But in most cases, it is about changing the principles of religion by people in their favor. This article examines the role and importance of women in the Abrahamic religions, as well as the reasons for the change in this role in more recent times.

Аннотация

Феномен женщины всегда был предметом обсуждения во всех религиях. Женщина на протяжении всей истории часто позиционировалась относительно мужчин. Все аспекты ее жизни, такие как ее создание и функции в мире, то чему она соответствует с точки зрения физиологии постоянно сравнивается с мужчинами. И религии занимают важнейшее место в формировании ее личности. Потому что религии верят, что Бог создал все и Он лучше всех знает ее характеристики. Но в большинстве случаев речь идет об изменении принципов религии людьми в их пользу. В данной статье рассматривается роль и значение женщин в Авраамических религиях, а также причины изменения этой роли в более поздние времена.

Keywords: religion, sin, woman, rights, Christianity, Judaism, Islam.

Ключевые слова: религия, грех, женщина, права, Христианство, Иудаизм, Ислам.

Как и все религий, в Авраамических религиях есть некоторые положения о создании женщин и ее обязанностей. По крайней мере на практике, роль женщины всегда оставалась второстепенным и в итоге это привело к сомнению у верующих. На самом деле, в Иудаизме и Христианстве роль женщины, особенно той которая обманула Адама, описывается как вводящее в заблуждение и вызывающее грех который в богословии называется «первородным». Именно поэтому взгляд на женщин в христианских источниках и церкви также был негативными. Женщина приносит грех на землю, губит мужчину, соблазняет.

В Иудаизме в рамках текстов из Торы женщина рассматривается не однозначно. С одной стороны женщины выступают в роли пророков и религиозных лидеров (Дебора, Хульда, Мириам) и спасительниц (Эстер, Рахав, Абигейл), а также имеющих вес в обществе женщин (Сара, Ривка, Хана, Рут, Рахель, Лея, Иудит, Брурия и т.д.) Иудейского народа, в том числе мать почитается на равне с отцом [15, Исход, 20:12; Левит, 19:3, 20:9; Второзаконие 5:16, 27:16], а также равное отношение полов в правилах и запретах [15, Исход 20:8, 22:18; Второзаконие 5:12-14; 22:20-22, 31:12; Левит 24:13-23], с другой же стороны как сущность с отрицательными

качествами (Ева), которой не обязательно получать образование [15, Второзаконие, 11:19], выполнять религиозные обряды и молиться [15, Исход 23:17, 34:23; Второзаконие 16:16]. В Иудаизме последнее восприятие достигло такой степени, что в глазах раввинов каждое утро в молитве они благодарили Бога за то, что они не были созданы женщинами [3, с. 15-17]. Соблюдение ограниченного числа религиозных заповедей (3 из 613 мицвот) и правил чистоты после определенных дней (роды, цикл) [15, Левит 15:19-31, 12:2, 5], роды, приготовления к шаббату некоторыми приравнивается к наказанию за «первородный грех» [15, Бытие 3:16]. В своих недостатках в раввинистической литературе порицаются больше женщины, нежели мужчины [15, Бытие 45:5; Еккл. 7:49; Мэг. 14б, 15а; Кид. 80б; Таан. 23а; Зохар I, 85б и т.д.]. С другой стороны, в Торе есть два разных рассказа о творении. В первом из них утверждается, что человек был создан по образу и подобию Божию как мужчина и женщина [15, Бытие 1:26-27]. Во втором повествовании говорится, что сначала человек был создан из земли, затем из его ребра создана женщина для него [15, Бытие 2:21-25]. Хотя можно интерпретировать это как «в помощь ему» [15, Бытие 2:21-22], но никак не в «подчинение».

Главная роль, отведенная женщине в Священном писании это роль матери [15, Бытие 3:16; Нид. 45б; Сот. 11б; Кид. 31 б] и хранительницы очага [15, Притчи 31:28]. Но несмотря на это начиная уже с периода Второго Храма роль женщины значительно возрастает. Она совместно с мужчинами читает молитву и в завете считается равноправной [15, Неемия 10:28-29], принимают участие в построении Стены [15, Неемия, 3:12], служат на должности [15, Эздра 2:55; Неемия 7:57] и имеют права подать на развод что ранее не существовало [4, с. 177-187; 13, с. 125-126; 7, с. 423]. В последствии, Талмудическое мировоззрение на роль женщины начатое в III веке заканчивается воздействием современных идей на западных иудеев в XIX веке [5, с. 152]. Впервые в 1846 году на конференции организованной реформистским иудаизмом в Бреслау, было поднята тема о существовании тенденции в равенстве женщин во всех областях. Однако, в 1921 году этот вопрос вновь встал на первый план и наконец-то в 1972 году первая женщина была избрана в сан раввина, в реформаторских синагогах была предусмотрена смешанная рассадка и в 1973 году женщины были включены в «Миньян», в результате чего женщины смогли участвовать в общественных ритуалах и принимать участие в обучении [1, с. 72-73]. А в 1951 и 1964 гг. в Израиле были приняты законы о равноправии женщин как в частном, так и в государственном секторе.

Выражение, что первая женщина, Ева, была создана из ребра Адама, упоминается и в Торе, и в Библии. Все знают историю, где Бог берет одно из его ребер пока Адам спит, и заменяет его плотью. Создав женщину, Бог приводит ее к Адаму [15, Бытие 2/21-23] [14, с. 26-27]. По данным Ветхого Завета Адам винит Еву, а она змея, что ее обманула. В Христианстве Ева представлена так же как и в Торе [15, 1 Коринфянам 11:8-9; Тимофей 2:13-4]. Впервые Юстиан сравнивает Еву с Марией (Римлянам 5:18-20). Первая символизирует смерть и неверность, вторая же жизнь и верность [9, с. 63; 10, с. 82-86; 11, с. 545]. Не смотря на то что Иисус совершил свое первое чудо по просьбе матери, что был за обучение женщин (вспомним сестру Марты; Лука 8:1-3, 10:38-42), среди апостолов имелись женщины [15, Матфей 8:14-15, 14:21, 15:28; Иоанна 4:7-42; Лука 7:48-50, 13:13], первая кто увидела воскресшего Христа была женщиной (Магдалена), жены мироносцев [15, Лука 24:1-10; Марк 16:1-10; Иоанна 20:1-10] и посланницы Иисуса [15, Матвей 27:55; Лука 23:49, 55-56; Марк 15:40-41], он ценил и оберегал женщин [15, Лука 7:47; Марк 10:9], но так же в посланиях Павла в Новом Завете мы замечаем что роль женщины по прошествии времени преуменьшается [15, 1 Коринфянам 7:1-8; 1:3], например она не имеет права голоса в церкви [15, 1 Коринфянам 14:34], может спрашивать интересующие ее вопросы только у мужа дома [15, 1 Коринфянам 14:34-35] и муж считается главным над женщиной [15, Ефессянам 5:22-24] и она обязана ему подчиняться [15, 1 Коринфянам 7:2-4, 10-11; Ефессянам 5:22] т.д. Это начало происходить после II века, видимо тогда начало сказываться давление

Римской империи и рост поклонение Ашеру считающейся женой Яхве [8, с. 74-88].

Начиная с XVI века Протестантские теологи (Кальвинисты, Лютеране, Квакеры) приступили за изучение прав женщин. А в XIX веке создалось движение либеральной феминистской теологии. Они пытались привнести новые альтернативные взгляды на традиции, раскрывая негативные предубеждения, созданные по отношению к женщинам в религиозных текстах. Начиная с 1833 года женщинам дали право на образование. А в 1853 году женщина официально была избрана священником.

В соответствии с этими данными, которые мы очень кратко обобщили, подход в выражениях и оценках женщин в сакральных источниках первых Авраамических религий до ислама отмечается положительным. По некоторым утверждениям похожая ситуация и подобные причины негативного отношения к женщинам можно встретить и в исламской традиции [15, Ниса 4:11, 34].

О роли Евы в первородном грехе в аятах Корана нет четкого обвинения [12, Бакара 2:36; Таха 20:115-121; Худжурат 49:13]. По интерпретации аята можно понять, что змеем обмануты оба человека [12, Араф 7:20-2] [2, с. 531]. В Исламе не существует антиженский дискурс, основанный на первородном грехе. Каждый рожденный человек, будь то мужчина или женщина, рожден без греха [6, с. 497]. Тот факт, что люди созданы в разной природе подчеркивается в Коране [12, Анам 6:165] как причина испытаний и для приобретения покоя [12, Араф 7:189]. Мужчины и женщины с разными физиологическими и психологическими характеристиками описываются как дополняющие друг друга. В Исламе, настоящим феноменом является не женщина или мужчина, а сам человек [12, Нахл 16:97].

Еще несколько примеров, показывающих порождение жесткой критике это проблемы, связанные с покрыванием (хиджаб), правами женщин (брак, развод, наследство и т.д.) и полигамией. Для начала стоит отметить, что предписание покрыванию существовало во всех Авраамических религиях [12, 1 Коринфянам 11:3-10; 14:34-35], просто со временем некоторые религиозные течения это правило упразднили, а Ислам продолжил традицию [12, Ахзаб 33:59 и опять таки это делается не для того чтобы угнетать женщин, а ради их защиты] [16]. Что касается полигамии, то и в Иудаизме оно тоже действовало [12, Бытие 38:8-10; 2 Царств 5:13; 3 Царств 11:1-3] в плоть до XVI века. А в Исламе это скорее не правило, а исключение, которое выполняется под сложным сводом правил [12, Ниса 4:3] и не всем под силу, как материально, так и морально. А на счет прав мусульманских женщин можно лаконично подвести черту сказав, что по сравнению с другими религиями Ислам дал ей больше прав нежели какие-либо другие. Это права голоса, право выбора суженого, право на образование, право на проведение религиозных практик, право на долю в наследстве, право на собственность и право на его управление, право не делиться заработком с семьей, право на развод, право на подачу иска и выступление в качестве свидетеля и т.д.

В заключение нужно упомянуть что некоторые тексты в священных книгах вырываются из контекста и трактуются своеобразно (на примере Адама и Евы: женщина вводит мужчину в заблуждение, из-за женщины мужчина изгнан из рая, женщина безвольна, женщину наказывают рождением ребенка и т.д.) и эти подсознательные заблуждения негативно сказываются на роли женщины в обществе.

Можно так же сказать, что женщины имели более высокий метафизический, религиозный и социальный статус в начале. Но в какой-то исторический момент произошло изменение, повлекшее за собой утрату этого статуса, своих сакральных функций из рук женщины, что, в свою очередь, привело к метафизической деградации обоих полов. Таким образом, образ женщины не зависит от ее функций в религии, а роль и место женщины регламентируются событиями и личностями, происходящими в определенное время. Возрождение тенденции женщин вновь занять свое место в религии в наше время может привести к нормализации отношений между полами и установлению гармонии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Andrienne Baker, *The Jewish Women in Contemporary Society*. London: Susie Orbach, 1993, p. 72-73
2. Allame Zemaḥşeri, *el-Keşşâf*, çev. Harun Ünal. İstanbul: Ekin, 2021, (V c.) c. III, 531
3. Birnbaum, Philip, çev., *Ha-Siddur Ha-Sahalem: Daily Prayer Book*. New York: Hebrew Publishing Company, 1949, 15-17 pp.
4. B. Porten, *The Elephantine Papyri in English: Three Millennia of Cross-Cultural Continuity and Change*. Lieden: Brill, 1996, 177-187 pp.
5. Denise Lardner Carmody, *Women and World Religions*. New Jersey: Prentice Hall, 1989. p. 152
6. Günay Tümer, "Asli günah", *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*. İstanbul: TDV Yayınları, 1991, 3: 497
7. J. Baskin, *Marriage. Medieval Jewish Civilization: An Encyclopedia*, N. Roth (ed.). New York: Routledge, 2002, p. 423
8. О. Перфильева. *Женщины в легендах и мифах*. Москва: "Крон-Пресс", 1998. с. 74-88.
9. Ömer Faruk Harman, *İbrahimi dinlerde kadın: Hristiyanlık'ta Kadın Algısı*. İstanbul: Kadem, 2021, 63 s. (72 s.)
10. Ö.F. Harman, "Kadın", *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*. İstanbul: TDV Yayınları, 2001, 2: 82-86
11. Ö.F. Harman, "Havvâ", *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*. İstanbul: TDV Yayınları, 1997, 16:545
12. Коран, перевод: Кулиев Э.Р., Россия: Эксмо, 2022, 816 с.
13. Saime Leyla Gürkan, *Yahudi ve İslam kutsal metinlerinde insanın yaratılışı ve Cennet'ten düşüsü*. İstanbul: İslam Araştırmaları Dergisi, N 9, 2003, s. 26-27,
14. T.C. Eshkenazi, *Ezra-Nehemiah. Women's Bible Commentary*, 125-126 pp.
15. Библия, Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Россия: АСТ, 2014, 968 с.
16. <https://amu.org.ua/ru/islam/stanovishche-jinki-u-svitovih-relihiyah>